

INKLYUZIV SHAROITDA BO‘LAJAK LOGOPEDLARNI KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING HUQUQIY-ME‘YORIY ASOSLARI

Sayfullayeva Ismigul Qodir qizi

ChDPI o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18197303>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak logopedlarni kasbiy kompetensiyasini art texnologiyalar orqali rivojlantirishning huquqiy-me‘yoriy asoslari haqida, jumladan mamlakatimizda bugungi kunda yaratilayotgan qonunlar, qarorlar, farmoyishlar haqida so‘z boradi.

Аннотация. В данной статье речь идет о нормативно-правовой базе развития профессиональной компетентности будущих логопедов посредством художественных технологий, в том числе о законах, постановлениях и распоряжениях, создаваемых в нашей стране сегодня.

Annotation. This article deals with the legal and regulatory framework for the development of professional competence of future speech therapists through art technologies, including the laws, decisions, orders that are being created in our country today.

Bugungi kunda mamlakatimizda ta‘lim tizimida olib borilayotgan islohotlar bugun nafaqat jamoatchiligimiz tomonidan, balki butun jahonda e‘tirof etilmoqda. Respublikamizda ta‘lim-tarbiya tizimini takomillashtirish va barkamol avlodni tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi darajasiga ko‘tarildi.

Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev: “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma‘naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” deb ta‘kidlagan edilar.¹

Bugunda davlatimiz siyosati maxsus ehtiyojli bolalarga yanada samaraliroq ta‘lim-tarbiya berish, ularni ijtimoiy jamiyatga teng huquqlilik asosida to‘liq va erta moslashtirish masalalari xususida keng ko‘lamli ishlarini olib borishga qaratilgan.

Yurtimizda alohida yordamga muhtoj bo‘lgan hamda davolanish va sog‘lomlashtirishga muhtoj bo‘lgan bolalarning ijtimoiy kafolatlarini ta‘minlovchi chora-tadbirlar, ularning ta‘lim-tarbiya olishlari uchun moslashuv muhitini yaratish hamda jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalarning ta‘lim tizimini takomillashtirish ishlari hamda eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalarni hayotga tayyorlash, kasbiy bilimga ega qilish, ularni ijtimoiy-huquqiy muhofaza qilish borasida ham hukumatimiz tomonidan muhim chora-tadbirlar xususan, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi, “Nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to‘g‘risida”gi, “Bola huquqlarini kafolatlari to‘g‘risi”dagi O‘zbekiston Respublikasining Qonunlariga muvofiq olib borilishi yo‘lga qo‘yilgan.

¹ Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari bag‘ishlangan majlisdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi.// Xalq so‘zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, № 11

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida “Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta‘lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi”². Ta‘lim to‘g‘risidagi qonunning 24-moddasiga asosan jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun maktab va maktab-internatlari tashkil etilgan.

Bugungi kunda xalq ta‘limi tizimida jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan jami 86 ta ta‘lim muassasasi faoliyat ko‘rsatib kelmoqda, ularning 21 tasi maktab, 65 tasi maktab-internatlari bo‘lib, ulardan 18 tasi kar va zaif eshituvchi bolalar uchun mo‘ljallangan³.

Ushbu muassasalar Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 13 sentyabrdagi 256-son qarori bilan tasdiqlangan “Jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat ta‘lim muassasalari (maktablar, maktab-internatlar) to‘g‘risidagi Nizomga muvofiq faoliyat yuritadi.”

Respublikamizda so‘nggi yillarda imkoniyati cheklangan shaxslarning turmush darajasini yaxshilash, ularga ko‘rsatilayotgan turli xizmat turlari ko‘lamini kengaytirish, ta‘lim sifatini yaxshilashga qaratish kabi qator masalalarga bo‘lgan e‘tibor yanada kuchaytirilmoqda. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining to‘rtinchi ustuvor yo‘nalishida “aholini ijtimoiy himoya qilish, nogiron, aholining boshqa ehtiyojmand toifalarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi”ni kuchaytirishga alohida e‘tibor berildi⁴.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yilning 1 avgustdagi F-5006-son farmoyishi bilan tashkil etilgan Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan takliflarni tayyorlash bo‘yicha komissiya tomonidan nogironlikni barvaqt aniqlash va oldini olish, nogironligi bo‘lgan shaxslarga tibbiy-ijtimoiy yordam ko‘rsatish, ularni kasbga o‘qitish va ishga joylashtirish sohasidagi ishlarning ahvoli kompleks va chuqur o‘rganildi.⁵

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yilning 1 dekabrda qabul qilingan 5270-sonli “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarga muvofiq, nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan ishlarning samarali yechimlarini nazarda tutadi. Mazkur farmonda nogironligi bo‘lgan shaxslarning turmush darajasi va sifatini yaxshilash, ularga tibbiy-ijtimoiy yordam ko‘rsatish va reabilitatsiyasini, ta‘lim-tarbiyasini takomillashtirish, inklyuziv ta‘limning samaradorligini kengaytirish, ularning axborot olish imkoniyatini oshirishga qaratilgan keng qamrovli vazifalarni amalga oshirish belgilab berilgan. Bundan tashqari, mazkur farmonda, aholining ijtimoiy muhofazasini kuchaytirishga, nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlarini ro‘yobga chiqarishga, ularni moddiy, ma‘naviy, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga katta e‘tibor berilgan bo‘lib, unda nogironligi bo‘lgan shaxslar hayotining faravonlashishi uchun asos bo‘luvchi “Nogironligi

² O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-Toshkent: O‘zbekiston, 1992.

³ Kenjayev D.M. Imkoniyati cheklangan bolalar ta‘limi: amalga oshirilgan ishlar va kelgusi vazifalar// “Alohida yordamga muhtoj bolalar maxsus va inklyuziv ta‘limining dolzarb muammolari” mavzusidagi Xalqaro konferensiya materiallari.2019

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami.—T., 2017.—B.39.

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. Toshkent sh., 2017 yil 1 avgust. PF-5006-son www.lex.uz.

bo‘lgan shaxslar huquqlari” Qonunini ishlab chiqib, qabul qilish, har bir bolaning sog‘lig‘ini tiklash va ularni reabilitatsiyalash maqsadida yordamchi tibbiy va texnik vositalar bilan ta‘minlanishi, ta‘lim muassasasi binosini nogironligi bo‘lgan o‘quvchilar uchun moslashtirilishi, zaruriy moddiy-texnik negizni yaratish, malakali kadrlar bilan ta‘minlanishi, o‘quv-metodik adabiyotlar yaratish, malakali kadrlar bilan ta‘minlanishi, o‘quv-metodik adabiyotlar yaratish, inklyuziv ta‘limni rivojlantirish, keng targ‘ib qilish yo‘nalishlarida talaygina ishlar amalga oshirilishi belgilanganligini kuzatamiz

O‘zbekiston Respublikasida har bir bolaning, xoh u sog‘lom bo‘lsin, xoh u imkoniyati cheklangan bo‘lsin, u yashashi, bevosita rivojlanishi, davlat tomonidan himoyalashida teng huquqliligi kafolatlanishi belgilab o‘tilgan.

Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 2-iyunda qabul qilingan 417-sonli “Oliy ta‘lim muassasalariga nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘shimcha davlat granti kvotalari asosida o‘qishga qabul qilish tartibi to‘g‘risidagi” qaroriga ko‘ra endilikda Oliy ta‘lim muassasalariga abituriyentlarni qabul qilishning umumiy soniga nisbatan nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun qo‘shimcha ikki foizli davlat granti kvotalari ajratildi.⁶

2018 yil 5 sentabrda “Xalq ta‘limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 5538-sonli farmoni qabul qilindi. Mazkur farmonda, xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi va ta‘lim sifatini yaxshilash, xalq ta‘limi tizimida kadrlar siyosatini shakllantirishning zamonaviy tamoyillarini joriy etish, xalq ta‘limi tizimiga ilg‘or xorijiy tajribani, o‘quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, shu jumladan ta‘lim berishning innovatsion usullarini joriy etish, o‘quv va o‘quv-uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish, fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish kabi bir necha ustuvor yo‘nalishlar belgilangan⁷. 2018 yil 8 dekabrda “Xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 997-sonli qarori qabul qilindi. Qarorda respublika xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o‘rnatish, o‘quvchi-yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g‘oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash hamda rag‘batlantirish asosiy maqsad etib belgilandi hamda “PIRLS”, “TIMSS”, “PISA” va “TALIS” kabi xalqaro baholash dasturlari bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish belgilab berildi.⁸

Ma‘lumki, tarbiya jarayonida ayniqsa, rivojlanishida nuqsoni mavjud o‘quvchilarni tarbiyalash g‘oyat murakkabdir. “O‘zbekiston Respublikasining nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to‘g‘risida” gi Qonuniga muvofiq jismoniy va aqliy nuqsonlari mavjud bo‘lgan va shu nuqsonlar tufayli turmush faoliyati cheklanganligi sababli ijtimoiy himoya va yordamga muhtoj bo‘lgan shaxs nogiron yoki imkoniyati cheklangan deb hisoblanadi. Imkoniyati cheklangan har qanday inson esa atrofadigilarning alohida yordamiga muhtojdir. Shunday ekan, ularning hayotda o‘z o‘rinlarini topib ketishlariga ko‘maklashish har birimizning burchimizdir.

Sog‘lom avlodni barkamol shaxs qilib shakllantirish g‘oyatda mas‘uliyatli vazifa, shu bilan birga insonparvar siyosat natijasidir. Ta‘limni isloh qilish va rivojlantirishga qaratilgan hukumat qarorlarining negizida barkamol avlod tarbiyasi asosiy vazifa sifatida qaralmoqda.

⁶Vazirlar Mahkamasining “Oliy ta‘lim muassasalariga nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘shimcha davlat granti kvotalari asosida o‘qishga qabul qilish tartibi to‘g‘risidagi” qarori. Toshkent sh. 2018yil 2-iyun., 417-sonli qarori

⁷ www.lex.uz. O‘z.Res.Prez.ning F- 5538-sonli

⁸ www.lex.uz. Vazirlar Mahkamasining 997-sonli qarori

Darhaqiqat mamlakatimizda barcha sogʻlom bolalar qatori, imkoniyati cheklangan bolalarga ham, milliy ruhda tarbiyalanishlari, aqliy va jismoniy jihatdan kamol topishlari, ijtimoiy hayotga mustaqil yetuk fuqarolik darajasida tayyor boʻlib yetishishlari masalalariga juda katta eʼtibor qaratilmoqda. Shu qatori, bugungi kunda eshitishda nuqsoni boʻlgan bolalarning taʼlim-tarbiyasini takomillashtiribgina qolmay, ularni maxsus dastur asosida kasbiy mehnat malakalarini ham egallab borishlari uchun yetarli sharoitlar yaratilmoqda. Eshitishda nuqsoni boʻlgan bolalar uchun moʻljallangan ixtisoslashtirilgan maktab va maktab –internatlari boshqa barcha fuqarolar bilan teng imkoniyatlarga ega boʻlishini taʼminlash, ularning turmush faoliyatidagi cheklanishlarni bartaraf etish, toʻlaqonli hayot kechirishlariga, jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy turmushida faol qatnashishlariga, shuningdek, oʻzlarining fuqarolik burchlarini bajarishlariga imkon beradigan qulay shart-sharoitlar yaratish davlatimiz insonparvarlik siyosatining asosiy mazmunini tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sayfullayeva, I. Q. (2021). BOʻLAJAK LOGOPEDLARDA ARTTERAPIYANI QOʻLLASHNING NAZARIY ASOSLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(3).
2. Ismigul, S. (2022, May). PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE LOGOPEDS-SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASES OF STUDY. In International Conference on Problems of Improving Education and Science (Vol. 1, No. 02).
3. Кодирова Ф.У. и Сайфуллаева И.У. (2022). МЕТОДИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКТОР ИСКУССТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Web of Scientist: Международный журнал научных исследований*, 3 (4), 683–688.
4. Ismigul, S. (2022, May). PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE LOGOPEDS-SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASES OF STUDY. In International Conference on Problems of Improving Education and Science (Vol. 1, No. 02).